

HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASINI AMALGA OSHIRISHDA G'ARB MAMLAKATLARINING ILG'OR TAJRIBALARI

Buvarahimov Abrorjon Axadjon o'g'li¹
O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-o'quv kursi kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15482009>

Annotatsiya: Huquqbuzarliklar profilaktikasi — jamiyatda qonuniy tartibni ta'minlash, jinoyatlarning oldini olish va fuqarolar xavfsizligini kafolatlashning muhim yo'nalishi hisoblanadi. O'zbekistonda huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda, biroq G'arb mamlakatlarining ilg'or tajribalari ushbu sohada yangi yondashuvlarni joriy etish va mavjud tizimlarni takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola G'arb mamlakatlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi muvaffaqiyatli tajribalarini tahlil qiladi va ularni O'zbekiston sharoitlariga moslashtirish imkoniyatlarini ko'rib chiqadi.

Tayanch so'zlar: Huquqbuzarliklar profilaktikasi, G'arb mamlakatlari, ilg'or tajribalar, community Policing, raqamli texnologiyalar, PredPol, huquqiy ta'lim, Street Law, ijtimoiy reabilitatsiya, reintegratsiya, mahalla tizimi, xavfsiz shahar, huquqiy madaniyat.

ADVANCED EXPERIENCES OF WESTERN COUNTRIES IN IMPLEMENTING CRIME PREVENTION

Abstract: Crime prevention is a crucial direction for ensuring legal order, preventing crimes, and guaranteeing citizens' safety in society. Uzbekistan is implementing large-scale reforms to prevent violations, but the advanced experiences of Western countries are of significant importance for introducing new approaches and improving existing systems. This article analyzes the successful practices of Western countries in the field of crime prevention and

explores the possibilities of adapting them to the conditions of Uzbekistan.

Keywords: Crime prevention, Western countries, advanced experiences, Community Policing, digital technologies, PredPol, legal education, Street Law, social rehabilitation.

ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ СТРАН ЗАПАДА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Аннотация: Профилактика правонарушений является важным направлением обеспечения правопорядка, предотвращения преступлений и гарантирования безопасности граждан в обществе. В Узбекистане проводятся масштабные реформы по предотвращению правонарушений, однако передовой опыт западных стран имеет большое значение для внедрения новых подходов и совершенствования существующих систем. Данная статья анализирует успешные практики западных стран в области профилактики правонарушений и рассматривает возможности их адаптации к условиям Узбекистана.

Ключевые слова: Профилактика правонарушений, западные страны, передовой опыт, общественная полиция (Community Policing), цифровые технологии, PredPol, правовое образование, Street Law, социальная реабилитация.

Bugungi kunda huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda bir qator g'arb mamlakatlarning tajribalarini o'rganish muhim ahamyatga ega. Biroq milliy qonunchiligimizda ham bu borada bir qator normalar ishlab chiqilgan bo'lib, avvalam bor ular haqida ma'lumotga ega bo'lish zarur.

O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi qonunning 3-moddasida:

huquqbuzarliklar profilaktikasi — huquq-tartibotni saqlash hamda mustahkamlash, huquqbuzarliklarni aniqlash, ularga barham berish, shuningdek huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish maqsadida qo'llaniladigan huquqbuzarliklar

umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik profilaktikasining huquqiy, ijtimoiy, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlari tizimi;

ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish — huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga, g'ayriijtimoiy xulq-atvorli, huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga huquqiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy, pedagogik va boshqa turdagi yordam ko'rsatishga, shuningdek ularga jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor normalari va qoidalarini singdirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui¹;

O'zbekiston Respublikasi "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi qonuning 12-moddasida: Ichki ishlar organlari o'z faoliyatida fan yutuqlaridan, zamonaviy texnologiyalardan va axborot tizimlaridan foydalanadi²

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Prokuratura organlari kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi 2018 yil 8 maydagi PF-5438-son Farmoni va tasdiqlangan "Yo'l xaritasi" ijrosini ta'minlash, huquqbuzarlik profilaktikasi va jinoyatchilikga qarshi kurashish sohasida o'zaro hamkorlik masalalari yuzasidan davlat organlari va boshqa tashkilotlar xodimlarining malakasini oshirish maqsadida chet el va xalqaro ta'lim, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan hamkorlik o'rnatilib kelinmoqda.

Mamlakatda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning yangi ustuvor yo'nalishlari hamda qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlash vazifalari prokuratura organlari kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish tizimini yanada takomillashtirish zaruriyatini taqozo etmoqda.

O'tgan davr mobaynida huquqni qo'llash holatini kompleks tahlil qilish, qonunbuzilishlar sodir etilishining sabab va shart-sharoitlarini o'z vaqtida

¹ O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi O'RQ 371-son qonun <https://lex.uz/mact/-2387357>

² O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 16-sentabrdagi "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi O'RQ-407-son qonuni <https://lex.uz/docs/-3027843?ONDATE2=14.03.2024&action=compare>

bartaraf etish choralari ko'rish, fuqarolarning huquq va erkinliklari himoyasini ta'minlash, tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash yuzasidan prokuratura organlari xodimlarini zarur bilim va ko'nikmalarga o'rgatish borasida muayyan ta'lim va ilmiy salohiyat shakllantirildi.

Xususan, 2007-yildan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tuzilmasida rahbar kadrlarni qayta tayyorlash va prokuratura organlari xodimlarining malakasini oshirish bilan shug'ullanuvchi Oliy o'quv kurslari faoliyat yuritmoqda. Oliy o'quv kurslarida 2007 — 2017-yillar davomida 4 318 nafar xodimning malakasini oshirish va 186 nafar rahbar kadrlarni qayta tayyorlash ta'minlandi³.

Bundan tashqari huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir g'arb mamlakatlarning tajribalarini o'rganib, amaliyotga joriy etish maqsadida, mansabdor shaxslarning huquq va vokolatlari kengaytirildi. Xususan, O'zbekiston respublikasi prezidentining 2014-yil 5-mart kuni "Mansabdor shaxslarning xorijiy mamlakatlarga chiqish tartibini takomillashtirish choralari to'g'risida"gi PQ-2142-son qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati va Qonunchilik palatasiga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zolari, Qonunchilik palatasi deputatlari, ularning devonlari mas'ul xodimlarining xorijiy mamlakatlarga xizmat safarlariga tegishincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati va Qonunchilik palatasi kengashlari qarorlariga asosan chiqishi tartibini ishlab chiqish va tasdiqlash tavsiya qilinsin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ikki oy muddatda Mansabdor shaxslarning xorijiy mamlakatlarga xizmat safarlarini tashkil etish qoidalarini tasdiqlasin, unda reja-topshiriq va xizmat safari natijalari bo'yicha hisobot tuzish tartibi, xizmat safariga yuborilayotgan mansabdor shaxslarning huquqlari va majburiyatlari, shu jumladan, xizmat safarining maqsadi va vazifalarini samarali amalga oshirish,

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Prokuratura organlari kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi 2018 yil 8 maydagi PF-5438-son Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-3727063?ONDATE=04.01.2024>

O'zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarini himoya qilish, rasmiy va norasmiy marosimlarni o'tkazish paytida bo'lib turgan mamlakat qonunchiligiga va umume'tirof etilgan yurish-turish qoidalari (etiket)ga rioya etish, shuningdek davlat sirlaridan xabardor shaxslarning chet elga chiqishi munosabati bilan maxfiylik rejimini ta'minlash nazarda tutilsin. Davlat hokimiyati va xo'jalik organlari rahbarlari zimmasiga xizmat safarlarining asoslantirilganligi, samarali tashkil etilishi va natijadorligi, xizmat safari xarajatlari uchun ajratilgan mablag'larning maqsadli va oqilona sarflanishi, ushbu Qaror talablarining bajarilishi uchun shaxsiy javobgarlik yuklansin⁴ deya takidlangan. Bundan ko'rinib turibdiki, mansabdor shaxslar xorijiy xizmat safarlari va ilmiy izlanishlar ham albatta qonunchilik normalariga ko'ra amalga oshirilishi lozim ekan.

G'arb mamlakatlarida, xususan, Buyuk Britaniya va AQShda keng tarqalgan "Community Policing" modeli huquqbuzarliklar profilaktikasida muhim o'rin tutadi. Ushbu modelda politsiya xodimlari mahalliy jamoalar bilan yaqindan hamkorlik qilib, mahalla aholisi bilan ishonchli munosabatlar o'rnatishga e'tibor qaratadi. Masalan, Buyuk Britaniyada politsiya xodimlari mahallalarda muntazam ravishda uchrashuvlar o'tkazadi, aholining muammolarini tinglaydi va ularni hal qilishda faol ishtirok etadi. Bu yondashuv huquqbuzarliklarning oldini olishda ijtimoiy barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida ushbu model "mahalla yettiligi" tizimi bilan o'xshashliklarga ega bo'lib, mahalla profilaktika inspektorlari faoliyatiga yangi yondashuvlarni joriy etish orqali takomillashtirilishi mumkin. Masalan, mahalliy jamoalar bilan muntazam muloqotni kuchaytirish va aholining huquqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan treninglar tashkil etish samarali bo'lardi.

G'arb mamlakatlari huquqbuzarliklar profilaktikasida raqamli texnologiyalarni keng qo'llaydi. Masalan, AQShning Los-Anjeles shahrida

⁴ O'zbekiston respublikasi prezidentining 2014-yil 5-mart kuni "Mansabdor shaxslarning xorijiy mamlakatlarga chiqish tartibini takomillashtirish choralari to'g'risida"gi PQ-2142-son qarori <https://lex.uz/docs/-2350292?ONDATE=25.10.2024>

“PredPol” deb nomlangan dasturiy ta’minot yordamida jinoyatlarning sodir bo’lishi ehtimoli yuqori bo’lgan hududlar aniqlanadi. Ushbu tizim jinoyatlar statistikasini tahlil qilib, politsiya resurslarini samarali taqsimlash imkonini beradi. Shuningdek, Buyuk Britaniyada jamoat joylarida kuzatuv kameralari va sun’iy intellektga asoslangan tahlil tizimlari keng qo’llaniladi, bu esa huquqbuzarliklarni aniqlash va oldini olishda muhim yordam beradi.

O’zbekistonda “Xavfsiz shahar” loyihasi doirasida raqamli texnologiyalarni joriy etish boshlangan bo’lsa-da, G’arb tajribasidan foydalanib, ma’lumotlarni tahlil qilish va bashoratli modellashtirish tizimlarini yanada rivojlantirish mumkin. Bu resurslarni samarali boshqarish va huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim natijalarga olib keladi.

G’arb mamlakatlarida, xususan, Germaniyada yoshlar o’rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasiga alohida e’tibor qaratiladi. “Street Law” loyihasi doirasida maktab o’quvchilari va yoshlar uchun huquqiy bilimlarni o’rgatishga qaratilgan interaktiv darslar tashkil etiladi. Bu darslar yoshlarni kundalik hayotda duch keladigan huquqiy muammolarni hal qilishga o’rgatadi va qonunga hurmat hissini shakllantiradi.

O’zbekistonda “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiyasi” doirasida yoshlarga huquqiy ta’lim berish bo’yicha ishlar olib borilmoqda. G’arb tajribasidan foydalanib, maktabgacha ta’lim muassasalaridan boshlab, huquqiy bilimlarni o’quv dasturlariga integratsiya qilish va interaktiv metodikalarni joriy etish mumkin.

G’arb mamlakatlarida, masalan, Norvegiyada, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarning ijtimoiy reabilitatsiyasiga katta e’tibor beriladi. Norvegiya qamoqxonalari “reintegratsiya” modeliga asoslanadi, bunda mahkumlar ozodlikka chiqqanidan so’ng jamiyatga moslashishi uchun ta’lim, kasb-hunar va psixologik yordam dasturlari bilan ta’minlanadi. Bu yondashuv qayta jinoyat sodir etish darajasini sezilarli darajada kamaytiradi.

O’zbekistonda huquqbuzarlik sodir etgan yoshlar va ilgari sudlangan

shaxslarning ijtimoiy reabilitatsiyasi bo'yicha dasturlar mavjud bo'lsa-da, Norvegiya tajribasidan foydalanib, psixologik yordam va kasbiy ta'lim dasturlarini kengaytirish samarali bo'lardi. Bu, ayniqsa, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-son Farmoni, "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 16-sentabrdagi "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi O'RQ-407-son qonuni <https://lex.uz>
3. O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi O'RQ 371-son qonun <https://lex.uz/mact/-2387357>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Prokuratura organlari kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi 2018 yil 8 maydagi PF-5438-son Farmoni <https://lex.uz/ru/>
5. O'zbekiston respublikasi prezidentining 2014-yil 5-mart kuni "Mansabdor shaxslarning xorijiy mamlakatlarga chiqish tartibini takomillashtirish choralari to'g'risida"gi PQ-2142-son qarori <https://lex.uz/docs/>
6. Buyuk Britaniya va AQShning huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha tajribalari haqida umumiy ma'lumotlar.